

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза Нормухамедовна КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА СОГЛАСНО ПРОЕКТУ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.....	5
2. Артиков Дилмурод Рахматиллаевич МАЪМУРИЙ ОРГАНЛАР ҚАРОРЛАРИ ВА ҲАРАКАТЛАРИ (ҲАРАКАТСИЗЛИГИ) УСТИДАН МАЪМУРИЙ СУДЛАРГА МУРОЖААТ ҚИЛИШ САБАБЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	12
3. Ergashev Ikrom Abdurasulovich THE IMPROVEMENT OF THE PROMOTION OF SYSTEM OF TAX CULTURE.....	20
4. Нариманов Бекзод Абдувалиевич ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИ ИНСТИТУТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИ ИШТИРОКИНИ КЕНГАЙТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	26
5. Юлдашева Феруза Улугбековна ЯНГИ ТАҲРИРДАГИ КОНСТИТУЦИЯДА ФУҚАРОЛАР ДАВЛАТ ХИЗМАТИГА КИРИШДА ТЕНГЛИГИ КАФОЛАТЛАНМОҚДА.....	34
6. Khursanov Rustam Kholmurodovich THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CONCLUDING CONTRACTS FOR THE PROVISION OF TELECOMMUNICATIONS SERVICES.....	41
7. Тагаева Гузал Кучкаровна КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА КАК РАЗНОВИДНОСТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	48
8. Tojiboyev Akbar Zafar o'g'li AYIRBOSHLANADIGAN QARZ (CONVERTIBLE DEBT/NOTE) SHARTNOMASI MONIYATI: STARTAPLAR MISOLIDA.....	56
9. Тошбоева Робия Собировна КАДАСТРОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КАК ОСОБЫЙ ОБЪЕКТ «УМНОГО» (SMART REGULATION) “ИНДИВИДУАЛЬНОГО” ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	63
10. Арашов Музаффар Хакимбой ўғли ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАР ВА БИР ГУРУҲ ШАХСЛАРНИНГ БЕЗОРИЛИГИНИ ФАРҚЛАШНИНГ ТУРЛИ МАСАЛАЛАРИ.....	71
11. Исломов Бунёд Очилович МЕКСИКА ҚЎШМА ШТАТЛАРИ ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ЖАЗОНИ ЕНГИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	80
12. Исмоилов Шоҳаббос Ғайратжон ўғли РАҚОБАТЧИНИ ОБРЎСИЗЛАНТИРИШ ИНСОФСИЗ РАҚОБАТНИНГ ТУРИ СИФАТИДА.....	87

Тагаева Гузал Кучкаровна,
 Ведущий специалист Комитета по делам семьи
 и женщин Республики Узбекистан
 E-mail: guztag87@gmail.com

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА КАК РАЗНОВИДНОСТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

For citation: Tagaeva Guzal Kuchkarovna. COMMERCIAL SECRECY AS A FORM OF CONFIDENTIAL INFORMATION. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 4, pp.48-55

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8025397>

АННОТАЦИЯ

В статье на современном этапе развития общества информация рассматривается, как основной источник, ее получение, хранение, передача и рациональное использование являются частью товарно-денежных отношений. Также в статье предоставляется развернутые понятия о коммерческой тайне, о ее задачах и функциях, анализируется фактор коммерческой тайны в сфере предпринимательской деятельности, проведен анализ нормативно-правовых актов, относящихся к данной сфере в национальном законодательстве, дается различия между государственной и служебной тайны. Кроме этого, в статье рассматривается вопрос о новизне и не полностью изученности данного термина в экономике, а также на что следует обращать особое внимание при сохранении конфиденциальности коммерческой тайны.

Ключевые слова: информация, собственник информации, защита информации, коммерческая тайна, конфиденциальность коммерческой тайны, разглашение коммерческой тайны, собственник коммерческой тайны, конфидент, режим коммерческой тайны, государственная и служебная тайна».

Tagayeva Guzal Kuchkarovna,

O'zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar
 qo'mitasi yetakchi mutaxassisi
 E-mail: guztag87@gmail.com

TIJORAT SIRI MAXFIY MA'LUMOTLARNING BIR TURI SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida axborotni asosiy manba sifatida ko'rilishi, uni olish, saqlash, uzatish va undan oqilona foydalanish tovar-pul munosabatlarining bir bo'g'ini sifatida ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, maqolada tijorat siri haqida tushuncha, uning vazifalari, tadbirkorlik sohasining asosiy elementi sifatida tahlil qilinishi, davlat va rasmiy sirlar o'rtasidagi tafovut, bu yo'nalish yurtimizda yangi soha ekanligi, uni hozirgacha to'liq

o'rganilmaganligi, shu bilan bir qatorda milliy qonunchilikda bu sohaga oid hujjatlar tahlili, tijorat sirini maxfiyligini yuritishda nimalarga alohida e'tibor berish kerakligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: axborot, axborot egasi, axborot xavfsizligi, tijorat siri, tijorat sirining maxfiyligi, tijorat sirining mulkdori, konfident, tijorat sirini oshkor qilish, tijorat siri rejimi, davlat va rasmiy sir”.

Tagaeva Guzal Kuchkarovna,

Leading specialist of the Committee for Family and

Women's Affairs of the Republic of Uzbekistan

Email: guztag87@gmail.com

COMMERCIAL SECRECY AS A FORM OF CONFIDENTIAL INFORMATION

ANNOTATION

In this article at the present stage of development of a society, information is considered as the main source, its receipt, storage, transfer and rational use are part of commodity and monetary relations. The article also provides detailed concepts of trade secret, its tasks and functions, analyses the factor of commercial secrecy in the sphere of business activity, conducts an analysis of regulatory acts related to this sphere in the national legislation, distinguishes between sand official secrets. In addition, the article discusses the issue of novelty and not fully explored the term in the economy, as well as what should pay special attention to while preserving the confidentiality of commercial secrets.

Keywords: information, owner of information, protection of information, trade secret, confidentiality of trade secrets, disclosure of trade secrets, owner of trade secrets, confidant, regime of trade secrets, state and official secrets.

Основой каждой демократической страны является ее стабильная экономика, устойчивый политический режим, развитое гражданское общество и безусловно верховенство закона во всех сферах управления. Создание и ведение надежного и долгосрочного бизнеса в целом требует определённых усилий и соответствующих правил от каждого демократического государства. В подтверждение своих слов, хотелось бы привести выдержки из встреч Президента нашей страны Ш.Мирзиёева с представителями турецких деловых кругов в ходе визита в Турецкую Республику в феврале 20220 года.

«Узбекистан не такой, как прежде. Сегодня компания, войдя в нашу страну, обязательно получит выгоду. Я гарантирую это. Для этого будут созданы необходимые правовые и институциональные условия. Организации таких деловых встреч с представителями малого и частного бизнеса стало традицией лидера нашей страны в ходе зарубежных визитов. В результате этих мероприятий возрастает доверие между деловыми кругами, активизируется торгово-экономическое и инвестиционное партнёрство [1].

Проводимые в стране динамичные рыночные реформы, способствующие улучшению деловой среды, развитию конкуренции, стимулированию развития предпринимательства поднимают вопрос соблюдения правил здоровой конкуренции участниками рынка, в частности в вопросах охраны коммерческой тайны. В этих целях в Узбекистане осуществляются широкомасштабные меры по созданию и дальнейшему совершенствованию необходимой законодательной основы коммерческой тайны, в результате которых развиваются и укрепляются правовые гарантии данного института.

На современном этапе развития общества информация является основным товаром, и ее получение, хранение, передача и использование подчиняются законом товарно-денежных отношений. Именно достоверная и точная информация играет ключевую роль в ведении конкурентноспособного бизнеса.

Информация - одна из фундаментальных категорий реальности, так как охватывает все сферы производственной, деловой, научной и культурной жизни и деятельности современного

общества [2]. Далее тщательно рассмотрим понятие и признаки информации по национальному законодательству.

Согласно ст.1 Закона Республики Узбекистан «О принципах и гарантиях о свободы информации» от 12 декабря 2002 года №ЗРУ-439-II подчеркнута, что основными задачами настоящего Закона являются обеспечение соблюдения принципов и гарантия свободы информации, реализации права каждого свободно и беспрепятственно искать, получать, исследовать, распространять, использовать и хранить информацию, а также обеспечение защиты информации и информационной безопасности личности, общества и государства [3].

А также, в ст.3 данного Закона представлены следующие основные понятия касательно информации:

✓ **информация**-сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от источников и формы их представления;

✓ **собственник информации**—юридическое или физическое лицо, осуществляющее владение, пользование и распоряжение информацией, на средства которого данная информация приобретена или получена иным законным способом;

✓ **защита информации**-меры по предотвращению угроз информационной безопасности и устранению их последствий;

✓ **владелец информации**-юридическое или физическое лицо, осуществляющее владение, пользование и распоряжение информацией в пределах прав, установленных законом или собственником информации;

✓ **конфиденциальная информация**-документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством;

✓ **документированная информация**-информация, зафиксированная на материальном носителе, с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать [4].

Здесь хотелось бы подчеркнуть, что собственник информации от владельца информации отличается тем, что собственник приобретает информацию на свои средства, а владелец пользуется данной информацией в пределах прав, установленных законом или собственником информации.

Также в ст.11 вышеуказанного Закона упоминаются, что защите подлежит любая информация, противоправное обращение с которой может причинить ущерб ее собственнику, владельцу, пользователю и иному лицу, а также защита информации осуществляется в целях сохранения конфиденциальности информации, предотвращения ее утечки, хищения, утраты [5].

Согласно ст.3 Закона Республики Узбекистан «О Коммерческой тайне» от 11 сентября 2014 года №ЗРУ-374 отмечено, что «**коммерческая тайна**—это информация, имеющая коммерческую ценность в научно-технической, технологической, производственной, финансово-экономической и других сферах в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и собственник этой информации принимает меры по защите ее конфиденциальности» [6].

Наряду с этим, в Гражданском кодексе Республики Узбекистан в ст.98 «Служебная и коммерческая тайна» четко определено, что «гражданским законодательством защищается информация, составляющая **служебную и коммерческую тайну**, в случае когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности» [7].

Справедливый подход к пониманию существа коммерческой тайны связан с поиском ее специфики в определении «коммерческая». В связи с этим возникают вопросы, правильные ответы на которые помогут понять природу и назначение коммерческой тайны, а значит, и выработать адекватный механизм ее защиты. Например, чем отличается коммерческая тайна от государственной, что является формой правления коммерческой тайны. В отличие от государственной тайны, коммерческая тайна государственным (ведомственными) перечнем не определена, поскольку она всегда разная применительно к различным предприятиям

(организациям). Другой критерий состоит в том, что государственная тайна охраняется государством, а коммерческая тайна – службой безопасности предприятий (организаций, кооперативов и частных собственников) [8].

Еще одно разграничение определяется тем, что коммерческие секреты могут быть государственными секретами и тогда они подлежат защите не только со стороны соответствующих служб безопасности, но и государства в лице соответствующих органов. Однако государственные секреты не могут быть коммерческой тайной, поскольку в противном случае имела бы место торговля государственными интересами [9].

Коммерческая тайна может выступать в следующих основных формах:

1. Конфиденциальность;
2. Договорные условия;
3. Контрактные отношения;
4. Обязательства (подписка об обязательстве хранить коммерческие секреты) [10].

Таким образом, можно отметить, что к коммерческой тайне относятся сведения, связанные с коммерческой деятельностью, а к служебной полученная в результате профессиональной деятельности информация, доступ к которой ограничен соответствующими органами.

В подтверждении этих слов Закон «О коммерческой тайне» охватывает и разъясняет те категории торговли, которые не известны третьей стороне. Настоящий закон состоит из 21 статьи и направлен на обеспечение законодательного регулирования вопросов отнесения информации к категории коммерческой тайны, ее систематизации и предоставления, что определено прежде всего необходимостью защиты экономических интересов хозяйствующих субъектов в условиях рыночной конкуренции, особенно в случаях, когда она носит недобросовестный характер [11].

В ст.3 данного Закона закреплены нормы, определяющие понятия «коммерческая тайна», «конфиденциальность коммерческой тайны», «собственник коммерческой тайны», «конфидент», «разглашение коммерческой тайны», «режим коммерческой тайны» и др.

Итак, рассмотрим вышеуказанные понятия по отдельности.

«конфиденциальность коммерческой тайны» — состояние коммерческой тайны, при котором обеспечена ее безопасность от утечки, разглашения и несанкционированного доступа;

«собственник коммерческой тайны» — юридическое или физическое лицо, осуществляющее владение, пользование и распоряжение коммерческой тайной и установившее в отношении ее режим коммерческой тайны;

«конфидент» — юридическое или физическое лицо, получившее во владение и пользование коммерческую тайну на основании договора с ее собственником;

«разглашение коммерческой тайны» — действие или бездействие, в результате которого информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия собственника такой информации или конфидента либо вопреки трудовому договору (контракту) или гражданско-правовому договору;

«режим коммерческой тайны» — система правовых, организационных, технических и других мер, ограничивающих доступ к коммерческой тайне.

Собственником же коммерческой тайны, согласно определению, установленному Законом, является юридическое или физическое лицо, осуществляющее владение, пользование и распоряжение коммерческой тайной и установившее в отношении ее режим коммерческой тайны [12].

Именно в ст.6 данном законе устанавливаются права собственника коммерческой тайны:

- Права собственника коммерческой тайны возникают с момента установления собственником в отношении информации режима коммерческой тайны.

-Собственник коммерческой тайны имеет право:
 -устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны;
 -определять порядок и условия доступа к коммерческой тайне;
 -разрешать или запрещать доступ к коммерческой тайне в процессе трудовых отношений;

-использовать коммерческую тайну для собственных нужд;
 -вводить в гражданский оборот коммерческую тайну на основании договоров, предусматривающих включение в них условий о защите ее конфиденциальности;

-требовать от лиц, получивших коммерческую тайну в результате действий, осуществленных случайно и (или) по ошибке, защиты ее конфиденциальности;

-защищать в установленном законом порядке свои права в случаях разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами коммерческой тайны, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав.

-Собственник коммерческой тайны может иметь и иные права в соответствии с законодательством [13].

Кроме этого, в ст.10 указанного закона говорится о мерах по защите коммерческой тайны. Меры по защите коммерческой тайны должны включать в себя:

-определение перечня и объема сведений, составляющих коммерческую тайну;
 -установление порядка обращения с коммерческой тайной и контроля за соблюдением такого порядка;

-учет лиц, получивших доступ к коммерческой тайне;
 -нанесение на материальные носители коммерческой тайны или включение в состав реквизитов документов, ее содержащих, грифа «коммерческая тайна» с указанием ее собственника.

-Собственник коммерческой тайны, конфиденгент вправе применять и иные меры по защите коммерческой тайны, не противоречащие законодательству.

-Организация мер по защите коммерческой тайны и контроль за их выполнением возлагаются на собственника коммерческой тайны и (или) конфиденгента [14].

Согласно Закону Республики Узбекистан «О гарантиях и свободе доступа к информации» от 24 апреля 1997 года №400-I в ст.3 и 4 указаны, что каждому гражданину гарантируется право доступа к информации, а также государство защищает права каждого на поиск, получение, исследование, передачу и распространение информации, кроме того, основными принципами свободы доступа к информации являются гласность, общедоступность, открытость и достоверность информации [15].

При этом в ст.9 настоящего Закона упоминается, что государственные органы, органы самоуправления граждан, общественные объединения, предприятия, учреждения, организации и должностные лица не могут предоставлять информацию, содержащую **государственную или иную охраняемую законом тайну**.

Итак, обладателями коммерческой тайной являются физические (независимо от гражданства) и юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации), занимающиеся предпринимательской деятельностью и имеющие монопольное право (исключительное право на осуществление какого-либо вида деятельности) на информацию, представляющую собой коммерческую тайну.

По монографию российского ученого В.Макарова «Социальные основы информационной безопасности деловой организации» указывается, что коммерческая тайна имеет три главных признака для определения ее сущности в сфере предпринимательской деятельности [16].

Первый признак - информация должна иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность. Поэтому из числа сведений, составляющих коммерческую тайну, исключаются те из них, которые не представляют интереса для окружающих. При отнесении предприятием информации к кругу сведений, составляющих коммерческую тайну,

коммерческая ценность таких сведений предполагается и не нуждается в доказывании. Однако в случае возникновения судебного спора (например, по иску к контрагенту о возмещении убытков, причиненных разглашением коммерческой тайны) перед предприятием встанет необходимость доказывать суду наличие у информации коммерческой ценности.

Второй признак - к информации, составляющей коммерческую тайну, не должно быть свободного доступа на законном основании. Если информация может быть получена законным образом любым заинтересованным лицом (путем изучения печатных изданий, просмотра открытых баз данных и т.п.), то такая информация коммерческой тайной не является. Даже если информация стала известной неограниченному кругу лиц в результате чьих-либо неправомерных действий, то и в этом случае информация автоматически утрачивает статус коммерческой тайны, поскольку лишается одного из необходимых критериев - отсутствие к информации свободного доступа.

Третий признак - для того, чтобы информация считалась коммерческой тайной, требуется, чтобы обладатель такой информации принимал меры к охране ее конфиденциальности. Меры по охране коммерческой тайны могут быть организационными (например, утверждение внутренних документов, регулирующих порядок доступа персонала к коммерческой тайне), техническими (использование сигнализации, защита телефонных переговоров и т.п.) и юридическими (например, включение в трудовые контракты с персоналом и договоры с контрагентами положений о неразглашении конфиденциальной информации). При этом простое определение круга информации, составляющей коммерческую тайну, не может рассматриваться в качестве охранной меры [17].

Как мы ранее указали, что информационная тайна бывают служебной и государственной, и согласно ст.1 Закона Республики Узбекистан «О защите государственных секретов» от 07.05.1993г. №848-ХII государственными секретами Республики Узбекистан являются особой важности, совершенно секретные и секретные военные, политические, экономические, научно-технические и иные сведения, охраняемые государством и ограничиваемые специальными перечнями. А также в ст.3 данного Закона указано, что государственные секреты Республики Узбекистан подразделяются на **государственную, военную и служебную тайну.**

Государственную тайну составляют сведения, разглашение которых может оказать отрицательное воздействие на качественное состояние военно-экономического потенциала республики или повлечь другие тяжкие последствия для обороноспособности, государственной безопасности, экономических и политических интересов Республики Узбекистан.

Военную тайну составляют сведения военного характера, разглашение которых может повлечь тяжкие последствия для обороноспособности, государственной безопасности и Вооруженных Сил Республики Узбекистан.

Служебную тайну составляют сведения в области науки, техники, производства и управления, разглашение которых может нанести ущерб интересам Республики Узбекистан [18].

Также в Законе Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» от 2 мая 2012 года №ЗРУ-328 в ст.37 указано, что информация, составляющая коммерческую тайну, неизвестная третьим лицам (нераскрытая информация), защищается в случае, когда такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Право на защиту нераскрытой информации от незаконного использования возникает независимо от выполнения в отношении этой информации каких-либо формальностей (ее государственной регистрации, получения свидетельств и т. п.).

Правила о защите нераскрытой информации не применяются в отношении сведений, которые в соответствии с законом не могут составлять служебную или коммерческую тайну (сведения о юридических лицах, правах на имущество и сделках с ним, подлежащие

государственной регистрации, сведения, подлежащие предоставлению в качестве государственной статистической отчетности, и др.).

Лицо, без законных оснований получившее или распространившее нераскрытую информацию либо использующее ее, обязано возместить тому, кто правомерно обладает этой информацией, убытки, причиненные ее незаконным использованием.

Лицо, самостоятельно и правомерно получившее сведения, составляющие содержание нераскрытой информации, вправе использовать эти сведения независимо от прав обладателя соответствующей нераскрытой информации и не отвечает перед ним за такое использование [19].

Резюмируя вышеизложенное, хотелось бы выделить, что коммерческая тайна — это основа видения стабильного и долгосрочного предпринимательской деятельности в мире. Важно подчеркнуть, что в ключевую роль в обеспечение сохранности и целостности коммерческой тайны играют сами хозяйствующие субъекты (предприятия, акционерные общества, концерны, союзы, ассоциации и др).

В ведущих зарубежных странах, например в США, Японии, ФРГ защита коммерческой тайны реализуется в системе промышленной секретности, которая базируется на соответствующем правовом обеспечении.

В нашей стране данный термин широко не изучен и является новизной в сфере предпринимательской деятельности, исходя из этого изучается опыт зарубежных стран по ведению достойного бизнеса и одновременно защиты конфиденциальной экономической информации от третьих лиц.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Официальный визит Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева в Турецкую Республику 19-20 февраля 2020г. (Official visit of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.Mirziyoyev to the Republic of Turkey 19-20 February 2020.) [Электронный ресурс]// <https://president.uz/ru/lists/view/3372>
2. Мельников В.П., Клейменов С.А. Информационная безопасность и защита информации. 3-е изд., стер. –М.:2008. – 336с. (Melnikov V.P., Kleymenov S.A. Information security and information protection. 3rd edition, M.:2008. p 336).
3. Закон Республики Узбекистан «О принципах и гарантиях свободы информации» от 12.12.2002г. № 439-II (Law of the Republic of Uzbekistan «On Principles and Guarantees of Freedom of Information» from 12.12.2002. № 439-II) [Электронный ресурс]// <https://lex.uz/docs/52709>
4. Закон Республики Узбекистан «О Коммерческой тайне» от 11 сентября 2014 года №ЗРУ-374 (Law of the Republic of Uzbekistan «On Commercial Secrets» from 11.09.2014) [Электронный ресурс]// <https://lex.uz/docs/2460799>
5. Гражданский кодекс Республики Узбекистан (С изменениями и дополнениями на 5 сентября 2022 года) Министерство юстиции Республики Узбекистан, Национальный правовой информационный центр «Адолат» 2022г., стр. 57. (Civil Code of the Republic of Uzbekistan (with amendments and additions as of September 5, 2022) Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan, National Legal Information Center «Adolat» 2022. p. 57.)
6. Дмитриева В.В., Погожин Н.С. «Проблемы защиты коммерческой тайны» журнал «Безопасность информационных технологий» 96 с. (Dmitrieva V.V., Pogorzhin N.S.«Problems of protection of commercial secrets» journal «Security of information technologies», p.96) [Электронный ресурс]// <https://bit.mephi.ru/index.php/bit/article/view/856/846>
7. [Электронный ресурс]// <https://nuz.uz/svobodnoe-mnenie/312-kak-soxranit-kommercheskuyu-tajnu.html>
8. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях и свободе доступа к информации» от 24.04.1997 года №400-I (Law of the Republic of Uzbekistan «On guarantees and freedom of

- access to information» from 24.04.1997 400-I)[Электронный ресурс]// <https://lex.uz/docs/2118>
9. Макаров В.Е. Социальные основы информационной безопасности деловой организации: Монография / Макаров В.Е. – Таганрог. 2015. – 233с. (Makarov V.E. Social bases of information security of business organization: Monograph / Makarov V.E. - Taganrog. 2015. – p.233.)
 10. Бородулина А.А. Совершенствование методов защиты коммерческой тайны (на примере ООО «Аналитический центр «Алгоритм») ЮУрГУ– 38.05.01. 2017г. ВКР. -12-22 с. (Borodulina A.A. Improvement of methods of protection of commercial secrets (on the example of LLC «Analytical center «Algorithm») SUSU-38.05.01. 2017, FQW. p. 12-22
 11. Закон Республики Узбекистан «О защите государственных секретов» от 07.05.1993г. №848-XII (Law of the Republic of Uzbekistan «On the Protection of State Secrets» from 07.05.1993. №848-XII) [Электронный ресурс]// <https://lex.uz/docs/98845>
 12. Закон Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» от 2 мая 2012 года №ЗРУ-328 (Law of the Republic of Uzbekistan On Amendments and Supplements to the Law of the Republic of Uzbekistan «On Guarantees of Freedom of Entrepreneurial Activity» of May 2, 2012) [Электронный ресурс]// <https://lex.uz/docs/2006777>.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000